

Editorial

Editorial DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5721351>

En esta nueva entrega de la revista Ciencia en Revolución en su ejemplar volumen siete (7), número veintiuno (21), correspondiente a la edición de mayo – agosto de 2021, ratificamos nuestro apoyo a todos los autores que desean hacer visible sus productos de I+D+i, en especial, aquellos investigadores noveles interesados en publicar, cuya experiencia en la elaboración de un artículo científico está en proceso de formación. El cuerpo editorial asume con responsabilidad y dedicación la tarea, conscientes de que el arte de comunicar las ideas de manera escrita nunca ha sido una labor fácil, más aún en el área de la ciencia y la tecnología, donde se demanda una redacción sencilla, austera, que exprese el conocimiento que se pretende transmitir de una manera clara y precisa. En concordancia con Ileana Alfonzo ¹, se cita textual:

Los aportes científicos requieren de precisión al presentar los resultados, ellos deben de estar distantes de lo fugaz y lo impreciso. Sin libros y revistas, sin artículos, ponencias o informes de investigación, la ciencia moderna resultaría inconcebible. Es, por lo tanto, imprescindible para cualquier científico, investigador, profesional o estudiante, el dominio del lenguaje escrito y de sus diferentes formas en el ámbito de la comunicación científica.

A continuación, la edición de este ejemplar abre con una nota informativa enmarcada en la Sección Carta al editor, donde Rosquel expone brevemente un producto artesanal a base de semillas, frutas, cereales y enzimas digestivas, que puede servir para el fortalecimiento del sistema inmune. El principal interés del autor es dar a conocer su emprendimiento con la finalidad de establecer contacto con laboratorios especializados, que le permitan certificar la calidad del suplemento alimenticio.

La Sección de Ciencia y Comunidad se honra en presentar el artículo de divulgación dedicado a los dieciséis (16) años de la fundación del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, Cendit. Desde sus inicios, la institución se ha caracterizado por servir al país a través de programas de asistencia a la comunidad, como es el caso de la Cayapa Heroica conformada por un equipo multidisciplinario de jóvenes científicos dedicados a reactivar equipamiento médico, indispensable para atender de forma gratuita la salud de los venezolanos. Además, cabe destacar que ofrece apoyo a las empresas e instituciones mediante cursos especializados, asesorías, certificación de equipos, ensayos y pruebas de interés entre sus actividades.

La Sección de Ciencia y Tecnología apertura su contenido con el artículo científico de Grima-Gallardo y colaboradores, donde presentan un estudio colaborativo realizado entre diferentes estructuras de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes (ULA), el Centro Nacional de Tecnologías Ópticas, el Centro de Investigaciones Astronómicas (CIDA), todos ubicados en el estado Mérida, Venezuela, y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad de Habana, Cuba, donde se aúnan esfuerzos para la caracterización de materiales para su aplicación a dispositivos ferromagnéticos a temperatura ambiente.

¹I.R. Alfonso S. *El arte de escribir*, Acimed, 9(2): 85-87, 2001.

Sojo y Hernández aportan un interesante estado del arte del recurso diamantífero existente en la región de la Guayana venezolana, los autores sostienen, que a la luz de la documentación revisada, existe suficiente evidencia para considerar una vasta existencia de esta riqueza que debe ser cuantificada y certificada. Mogollón et al. analizan en su investigación, los procedimientos a seguir para la evaluación de las aguas subterráneas destinadas al uso agrícola, ubicadas en la parroquia El Vínculo, estado Falcón. Las medidas de los parámetros fisicoquímicos y el establecimiento de la aptitud del agua según los criterios de los Laboratorios Riverside y la FAO determinan su calidad para tal fin.

Cerramos la edición con el aporte de Centeno-Bordones, donde aborda la temática del uso de la fotocatalisis solar empleando dióxido de titanio como fotocalizador, con el propósito de llevar a cabo procesos de clarificación y desinfección de aguas de diferentes procedencias (pluviales, superficiales y subterráneas). La aplicación de la tecnología está enfocada a comunidades que tienen difícil acceso al recurso potabilizado.

Finalmente, en compañía de todo el equipo editorial queremos agradecer todo el apoyo brindado por el Mincyt a través de la ministra Gabriela Jiménez-Ramírez. Además, destacar que la revista se mantiene en concordancia con los lineamientos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Nos despedimos reiterando nuestro compromiso de servir como una ventana para mostrar a Venezuela y al mundo, los avances en materia de ciencia y tecnología. La invitación es para todos los autores fuera y dentro de nuestras fronteras, a publicar y agradecemos de antemano la confianza depositada en nosotros para la revisión y edición de sus productos en el ámbito científico-tecnológico y social.

Dra. Magaly Henríquez González
Editora - Jefe